

BIOLOGIYANI O'QITISH JARAYONIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA INNOVATSIYALAR VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH

Abdikalikova Gulna¹ Kaljanova Zulfiya²

**¹Kegeyli tumanidagi 18 sonli umumiy ta'lim maktabi
biologiya fani o'qituvchisi**

**²Kegeyli tumanidagi 55 sonli umumiy ta'lim maktabi
biologiya fani o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6693812>

Hozirgi kunda innovatsion ta'lim texnologiyalari oliy ta'limni modernizatsiyalash omili sifatida joriy qilinmoqda. 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida[1,4.4] hamda ilm, fan va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonini amalga oshirishga oid davlat dasturi talablaridan kelib chiqib, xo'jalik tarmoqlarida, hususan, ta'lim tizimida yangidan kiritilayotgan elektron tizim faoliyatini yuritish borasida ham bir qator ishlar amalga oshirildi, jumladan, elektron hukumat, elektron pedagogika, masofaviy ta'limni turli dasturiy vositalar (Moodle, HEMIS) orqali yo'lga qo'yishilishi va rivojlantirilishi ta'lim tizimini samaradorligi, uzluksizligi, davomiyligini ta'minlashga olib keladi.

Biologiya ta'limi jarayoniga tizimli -innovatsion yondashuv uning sifati va samaradorligini ortirishga, ta'limni izchil, tizimlil, o'zaro bog'langan yaxlitlikda rivojlanishini talab qiladi. Bu ta'lim jarayonini tashkil etilishi va tarkibiga o'ziga xos talablar qo'yishi natijasida ta'limda innovatsion va texnologik yondashuv yuzaga keladi. Masalan, biologiya ta'limi oldidagi davlat va ijtimoiy buyurtmani amalga oshirish maqsadida ta'lim jarayonining didaktik vazifasi belgilab olinadi, mazmunni o'zlashtirish va yangi pedagogik texnologiyalarga asoslanlgan didaktik jarayon, ya'ni, ta'lim jarayoni yuzaga keladi. Didaktik jarayonda o'quv-bilish faoliyati, pedagogik faoliyat – o'qitish va o'qish faoliyati tarkib opadi. Ta'lim nazariyasi tahlilida ta'lim va ta'lim jarayonini mohiyatini yoritishda mutaxassislarining turli yondashuvlarini ko'rish mumkin. O.Roziqovning ta'kidlashicha “Ta'lim o'qitish va o'qish faoliyatlarining o'zaro muvofiqlashuvi, kirishivudan shakllangan shirkat faoliyatidir”. Yu. Babanskiy fikricha esa “Ta'lim bilim, malaka, ko'nikmalarni berish va egallash jarayonidir” [3,20]. Ta'lim jahayoniga innovatsion va texnologik yondashish orqali ta'limning samaradorligiga erishiladi, bu o'z KOnavbatida ta'limda an'anaviy ta'limni takomillashtirish, unda innovatsiyalarni tadbiq etish, pedagogik texnologiyalarni qo'llash va xorijiy tajribalardan foydalanishni yo'lga qoy'ish? Uning muayyan prinsiplarini aniqlashni talab etadi. Innovatsion texnologiya prinsiplarini aniqlashda ta'lim jarayonida quyidagi holatlar e'tiborga olinadi:

1. Jamiyat talablariga mos keladigan ta'lim -tarbiya maqsadi.
2. Didaktik jarayonning obyektiv qonuniyatlari.
3. Ta'lim-tarbiya jarayoni amalga oshadigan shart-sharoitlar.

Innovatsion texnologiyani ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish mohiyat va tuzilish jihatidan turli prinsiplarga tayanadi: 1.Yaxlitlik; 2. Maqsadga yo'nalganlik; 3. O'quv tarbiya jarayonini oldindan loyihalash; 4. Yakuniy natijaning kafolatlanishi; 5. O'qitishning tugallanganlik prinsipi; 6. Moslashuvchanlik.

Pedagogik prinsiplar bu asosiy, dastlabki holat bo'lib, pedagogik texnologiyalarni qo'llash va konstruktivlashda rahbarlik qiladi, ya'ni yuqorida aytib o'tilgan pedagogik texnologiyaning asosiy prinsiplaridan tashqari bir qancha prinsiplar ham mavjud, ya'ni, 1. Tarbiyalovchi ta'lim prinsipi; 2. Rivojlantiruvchi ta'lim prinsipi; 3. Ta'lim, tarbiya va rivojlanishda muvaffaqiyatga erishish prinsipi; 4. Qaytar aloqa prinsipi (refleksiv jarayon); 5. Doimiy muntazamlilik prinsipi; 6. O'quvchilar va o'qituvchilar uchun maqbul ruhiy kuchlanish prinsipi; 7. O'quv jarayonida o'quvchilarning maksimal ishtirok etish prinsipi; 8. Ta'lim-tarbiyada yaqin rivojlanish zonasiga yo'nalganlik prinsipi.

N.Sayidahmedov va O'.Tolipov, M.Usmonboevalar tomonidan yaratilgan o'quv qo'llanma va monografiyada pedagogik texnologiyaning prinsiplar tizimi bayon etilgan. N.Saidahmedov tomonidan pedagogik texnologiyaning yaxlitlik, oldindan loyihalash, natijaning kafolatlanishi, o'qitishning tugallanganligi, egiluvchanlik prinsiplari maqsad va mazmuni yoritib berilgan bo'lsa, O'.Tolipov va Usmonboevalar pedagogik texnologiya umumiy didaktik prinsiplarga ega bo'lishi bilan birga aynan o'ziga xos prinsiplarga egaligini takidlab quyidagi pedagogik texnologiya prinsiplar tizimini taklif etganlar va ularning mohiyat va mazmunini ochib berganlar [2,20]. Bularga:

1. Bir butunlik, yaxlitlik prinsipi;
2. Madaniyatni anglash (madani y hayotning rivojlanishiga muvofiqlik) prinsipi;
3. O'qitib tadqiq etish, tadqiq etib o'qitish prinsipi;
4. Asoslilik (fundamentlik) prinsipi;
5. Ta'lim mazmunini insonparvarlashtirish va insoniylashtirish prinsipi; 6. Ta'limning uzluksizligi prinsipi;
7. Faoliyatli yondashuv prinsipi [2,40-43].

O'.Tolipovning ta'kidlashicha bir butunlik, yaxlitlik prinsipi ikki jihatni o'zida aks ettiradi. 1. Ta'lim, tarbiya hamda shaxs kamoloti birligi; 2. Pedagogik texnologiyaning muayyan, qat'iy tizimga egaligi [2,45].

O'qituvchi pedagogik jarayonning o'zaro aloqador elementlarini, qarama-qarshi tomonlarini ko'rishi lozim va ta'lim qonun va prinsiplarga asoslanib ta'lim samaradorligiga erishishi uchun albatta, ilg'or xorijiy taribalarni qo'llash zarur.

Hozirgi mamalaktimizda modulli tizim, masofaviy ta'lim, hamkorlikda o'qitish va boshqa texnologiyalarda foydalanilmoqda. Adabiyotlardan, axborot resurs markazlaridan, ta'lim portallaridan, mediaresurslardan va boshqa internet ma'lumotlaridan foydalangan holda biologiya ta'limida qo'llaniladigan innovatsion va xorijiy davlatlar ta'lim texnologiyalri haqida to'xtalib o'moqcimiz:

Pedagogika fani bilimlar sohasi va ijtimoiy amaliyot sohasi kabi jahon rivojlanish umumiy tendensiyalari va qonuniyatlariga binoan rivojlanadi. Shuning uchun kasbiy-pedagogik ta'lim chet el tajribalarini o'rganish uni ilmiy tushunish ilg'or g'oyalardan milliy ta'lim amaliyotida foydalanish ayniqsa dolzarb hisoblanadi. "Kadrlar tayyorlash sohasidagi pozitiv jahon tajribasini hisobga olish uzluksiz ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimi barcha elementlariga taalluqli va uning rivojlanishi omillaridan biri hisoblanadi".

Innovatsion ta'limning texnik yoki tashkiliy shakllari turlicha bo'lishi mumkin, ba'zan umuman odatdan tashqari tasavvur qilib bo'lmagan ko'rinishlarga ega bo'lishi mumkin. Lekin shunga qaramay, oxir-oqibat odamning ta'lim olishi natijasi faqat Biologiya ta'limida innovatsiyalar va xorijiy texnologiyalardan foydalanish uchun zamonaviy biologiya o'qituvchisi yetarlicha ilmiy-metodik bilimlar bilan bir qatorda informatika sohasidan ham xabardor bo'lishi lozim. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida ellektron pedagogika, virtual ta'lim kabi fanlarning o'qitilishi biologiya o'qituvchilari oldidagi kommunikatsion texnologiyalar bilan ihlashdagi mavjud muammolarni hal qilishda ahamiyatlidir. Axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari bilan ishlay olish malakasiga ega o'qtuvchi masofaviy ta'limni o'z faolitada to'la qo'llay oladi va talabalar mustaqil ta'limini talab darajasida tashkil eta oladi va ta'limni samaradorligiga erisha oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. 2017 yil 15-avgust.
2. O'.Tolipov., M.Usmonboeva. Pedagogik texnologiyaning tadbqiqiy asoslari. O`quv qo`llanma. Toshkent- "Fan" – 2006 yil.
3. Файзуллаева Д., Н. Лутфуллаева. Иқтисодий фанларни ўқитишда замонавий таълим технологиялари". O`UM. T.; 2016

4. Commission of the European Communities. “Delivering on the Modernisation Agenda for Universities: Education, Research, and Innovation.” Communication from the Commission, COM(2006) 208 final, 16. Brussels: European Union, 2006.

[http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/COM\(2006\)_208.pdf](http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/COM(2006)_208.pdf)

5. González, Julia, and Robert Wagenaar, eds. Tuning Educational Structures in Europe. Universities’ Contribution to the Bologna Process. An Introduction. 2nd ed. Bilbao: Universidad de Deusto, 2008.

6. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.